

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364721936>

Забезпечення антикорупційної безпеки на підприємствах авіаційної галузі

Conference Paper · May 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6481618

CITATIONS

0

1 author:

Viacheslav Hladky

Volodymyr the Great Educational and Scientific Institute of Law

77 PUBLICATIONS 47 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Space Law (Международное космическое право) [View project](#)

ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-AI-GLOBAL-PORTAL [View project](#)

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
НАУКОВИЙ ПАРК «НАУКА ТА БЕЗПЕКА»**

МАТЕРІАЛИ

**III Міжнародної науково-практичної конференції
«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО»**

12 ТРАВНЯ 2022 РОКУ
КРЕМЕНЧУК 2022

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
НАУКОВИЙ ПАРК «НАУКА ТА БЕЗПЕКА»**

ISBN 978-966-610-255-6

**МАТЕРІАЛИ
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО»
(Посвідчення № 744 від 17.09.2021 р.)**

**PROCEEDINGS
III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«AVIATION, INDUSTRY, SOCIETY»
(Certificate № 744 dated September 17, 2021)**

12 травня 2022 р.

Кременчук 2022

УДК 62(33:34:37:61:65:80)

A20

*Рекомендовано до друку оргкомітетом відповідно до доручення
Харківського національного університету внутрішніх справ
№ 23 від 06 квітня 2022 року*

Редакційна колегія:

Сокурєнко В. В., ректор ХНУВС, генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (голова редколегії);

Швець Д. В., перший проректор ХНУВС, полковник поліції, заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, доцент (заступник голови);

Яковлєв Р. П., директор КЛК ХНУВС;

Шмельов Ю. М., заступник директора коледжу з навчально-методичної та виховної роботи КЛК ХНУВС, кандидат технічних наук.

A20

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – 996 с.

ISBN 978-966-610-255-6

У збірнику розглянуто результати наукових досліджень учених, здобувачів вищої освіти, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.

УДК 62(33:34:37:61:65:80)

Доповіді друкуються в авторській редакції

Редакція не завжди поділяє думку та погляди авторів. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.

ISBN 978-966-610-255-6 © Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022

© Кременчуцький льотний коледж, 2022

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

ректора Харківського національного університету внутрішніх справ
генерала поліції третього рангу, заслуженого юриста України,
члена-кореспондента Національної академії правових наук України,
доктора юридичних наук, професора

Валерія Васильовича Сокурєнка

Шановні учасники та учасниці конференції! Від імені ректорату та Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ вітаю вас із початком роботи III Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація, промисловість, суспільство».

У такий складний для нашої країни час наука повинна залишатися платформою для єднання нації, гуртування представників і представниць науково-освітнього простору, держави, бізнесу та всього суспільства навколо принципів демократії, рівності і свободи. Хочу висловити вдячність вельмишановним членам організаційного комітету, нашим учасникам та партнерам за плідну роботу і підтримку.

Надзвичайно важливо в період загострення ситуації в країні знаходити насагу та сили для реалізації місії громадянина і професіонала, шукати шляхи відбудови та подальшого розвитку різних галузей і сфер суспільства.

Тематика науково-практичної конференції охопила такі важливі та пріоритетні у стратегічній перспективі напрями для нашої держави, як розвиток авіаційної та ракетно-космічної галузей, авіаційних систем і комплексів, безпілотних літальних апаратів та їх обслуговування; вивчення та вирішення проблем сучасних правових систем, філологічних і соціально-історичних проблем суспільства; пошук інноваційних методів у науці, техніці та освіті; розроблення методів раціонального природокористування, відновлення та захисту навколишнього середовища; розроблення механізмів економічного відновлення та розвитку; забезпечення рівних прав і можливостей у суспільстві.

Висвітлені питання за п'ятнадцятьма напрямками роботи заходу є надзвичайно важливими на шляху формування ефективної стратегії підтримки та відновлення української авіації, промисловості, економіки та суспільства.

Результати конференції мають науково-теоретичне та практичне значення, вони представлені 382 роботами курсантсько-студентської спільноти, науковців і практиків з різних країн світу, що ввійшли до збірки матеріалів.

Від щирого серця бажаю продуктивних і корисних дискусій на науковому заході, інноваційних ідей для подальшої їх реалізації та всім нам мирного неба і можливості повноцінно працювати, відроджувати багатство та красу нашої рідної землі, будувати світле і щасливе майбутнє для наших дітей і Батьківщини!

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

директора Кременчуцького льотного коледжу
Харківського національного університету внутрішніх справ

Руслана Петровича Яковлєва

Поважні гості, шановні колеги, радий вітати вас на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Авіація, промисловість, суспільство», що відбувається на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Коледж є одним із провідних вищих навчальних закладів України, який готує висококваліфікованих фахівців в авіаційній галузі, для виконання найважливіших функцій в цивільному захисті країни.

Наше молоде покоління – це майбутнє України, і необхідно докладати всіх можливих зусиль, щоб допомогти їм розправити крила для розбудови світлого та щасливого майбутнього нашої держави.

III Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство» покликана об'єднати представників та представниць курсантсько-студентської молоді, наукової спільноти, бізнесу, влади навколо спільної справи, у такий спосіб побудувати платформу для обміну думками, знаннями, результатами та для взаємної співпраці.

Хотілося б зазначити, що з кожним роком цікавість до цього наукового заходу зростає та набуває практичного спрямування з подальшою реалізацією на національному та міжнародному рівнях.

Цьогорічна конференція охопила 15 важливих напрямків наукових досліджень та окреслила вектори стратегічного розвитку авіації, промисловості, економіки, суспільства, а отримані результати є фундаментом для розробки дієвих механізмів відновлення потенціалу України.

Вдячний всім учасникам і учасницям та партнерам III Міжнародної науково-практичної конференції за проявлений інтерес до обраної проблематики, цікаві наукові ідеї, плідну працю та підтримку.

Бажаю продуктивної роботи, натхнення для майбутніх наукових досліджень і успішної інтеграції зусиль наукової думки в освітні програми та у практичну діяльність підприємств, організацій, установ.

Впевнений, що наступного року, продовжуючи наукову традицію, ми нарешті зможемо всі зустрітися на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ!

Мирного неба всім українцям! Нехай щастить!

- 73. Черніхова О.С.** Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна **945**
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ
- 74. Шаєнко А.А.** Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна **947**
 Науковий керівник: **Хоменко М.М.**
КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
- 75. Швачка В.О.** Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна **950**
 Науковий керівник: **Харченко М.В.**
ЛОГІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
- 76. Shevchenko E.** National Aviation University, Kyiv, Ukraine **952**
 Scientific adviser: **Molchanova K.**
ANALYSIS OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE EU
- 77. Щербина К.А.** Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна **955**
 Науковий керівник: **Некlesa О.В.**
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КРИПТОВАЛЮТИ

СЕКЦІЯ 15

РІВНІ ПРАВА ТА МОЖЛИВОСТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

- 1. Бобро Н.В.** Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна **958**
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
- 2. Гладкий В.В.** Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна **962**
 Науковий керівник: **Сіроха Д.І.**
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
- 3. Глазунова О.О., Дяченко А.Р.** Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна; **Петченко М.В.** Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна **965**
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ
- 4. Dvornikova P.** Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine **967**
 Scientific mentor: **Khaustova M.**
ANALYSIS OF EGALITARISM AS THE MAIN DIRECTION OF THE MODERN SOCIETY DEVELOPMENT

УДК 349.2+658.310.8

Гладкий В.В., аспірант

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2499-0937>

Науковий керівник: Сіроха Д.І., д.ю.н., доцент

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2805-2278>

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна*

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Прояви корупції спроможні мати безпосередній вияв не лише на професійній публічній службі, але й також у компаніях публічного та приватного сектору економіки. При цьому, особливої уваги в цьому питанні заслуговують підприємства (установи, організації), що належать до системи критичної інфраструктури (далі – КІ), в яких у процесі трудової (службової) діяльності кадрів виконуються життєво важливі функції та/або продукуються життєво важливі послуги, блокування яких призводитиме до негативних наслідків для національної безпеки держави. Приймаючи до уваги ч. 4 ст. 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» (акт буде введено в дію 15 червня 2022 р.), можемо дійти висновку, що особливе місце в системі КІ займають підприємства авіаційної галузі, адже безпосереднім чином стосуються безпекових питань транспортного забезпечення (п. 11), оборони, державної безпеки (п. 12), космічної діяльності, космічних технологій і послуг (п. 15), а також опосередковують інші аспекти національної безпеки (зокрема, сприяють забезпеченню продовольчого забезпечення, дослідницької діяльності тощо). Поряд із тим, слід констатувати, що по сьогоднішній день вченими ще не робились спроби комплексно осмислити сутність і проблематику забезпечення антикорупційної безпеки системи КІ загалом чи підприємств авіаційної галузі (далі – АГ), зокрема.

Ігнорування вказаної проблеми наразі не може бути виправданим, адже:

1) ефективна діяльність підприємств (установ, організацій) є неможливою у тому разі, коли працівники відповідного підприємства (установи, організації) будуть зловживати своїми можливостями, вчиняючи шахрайські та, зокрема, корупційні дії, «приватизуючи» таким чином активи підприємства (установи, організації) [1, с. 198], що є вкрай поширеною практикою, яка переважно посилюється неналежним забезпеченням на підприємстві (в установі, організації) трудової (службової) дисципліни [2, с. 189, 191];

2) ефект від належної діяльності підприємств авіаційної галузі в безпековому контексті неможливо недооцінити, а особливо в умовах воєнного стану, який триває в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 р., головним чином, приймаючи до уваги той факт, що корупція під час війни набуває найбільш руйнівного ефекту та може використовуватись в якості інструменту знесення держави.

З огляду на викладене слід зазначити, що забезпечення антикорупційної

безпеки на підприємствах авіаційної галузі вказує на потребу розширення концепції good management в частині усвідомлення наступного: процес належного управління підприємством (установою, організацією) не може бути економічно та соціально безпечним у разі, коли в цьому процесі не буде системно застосовуватись антикорупційний кадровий менеджмент [3, с. 80]. Таким чином, можемо дійти висновку, що забезпечення антикорупційної безпеки на підприємствах авіаційної галузі безпосереднім чином пов'язується із:

- 1) основами трудового права та права зайнятості (більш ширше – соціального права загалом);
- 2) засадами економіки праці, організаційної психології та соціології праці;
- 3) основами коруптології (враховуючи також концептуальні ідеї запобігання корупції). Усі вказані основи повинні гармонійним чином узгоджуватись в межах управлінської діяльності посадової особи (уповноваженого структурного підрозділу), яка здійснює антикорупційну діяльність в межах відповідного підприємства (установи, організації), зосереджуючи основну свою увагу на реалізації кадрової політики.

У зв'язку із цим зазначимо, що антикорупційним кадровим менеджментом на підприємствах АГ у широкому сенсі слід розуміти комплексну управлінську діяльність, спрямовану на створення та використання взаємоузгодженого набору заходів, що забезпечують організацію (створення та підтримання сприятливих умов існування антикорупційної екосистеми підприємства АГ):

- 1) кадрових процедур позитивної антикорупційної спрямованості, а саме:
 - а) процедури щодо залучення та утримання добросовісних (нетолерантних до корупції) професійних кадрів;
 - б) процедури мотивування до сумлінної праці (що підтримують нетолерантне ставлення до корупції; унеможливають виникнення корупційної мотивації у свідомості працівників або ж такої мотивації на їхньому підсвідомому рівні буття);
 - в) процедури професійного розвитку (задоволення права на кар'єрне зростання) добросовісних працівників;

- 2) кадрових процедур негативної антикорупційної спрямованості, головним чином:
 - а) процедури виявлення в структурі кадрів підприємства АГ працівників, залучених в корупційну діяльність або ж таких, що можуть долучитись до корупційних процесів (обумовити їх появу);
 - б) процедури притягнення працівників до відповідного виду юридичної відповідальності за корупційні діяння або ж за діяння, пов'язані з корупцією;
 - в) процедури мінімізації (превенції) ризиків рекрутування добросовісного працівника в категорію корумпованих працівників (шляхом переведення, переміщення працівника в менш ризиковане середовище виконання трудових (службових) функцій або ж проведення корекційних заходів просвітницького та іншого характеру);
 - г) процедура звільнення працівника.

Таким чином, метою антикорупційного кадрового менеджменту на підприємствах АГ є створення організаційних (також виробничих) умов, за яких, з одного боку, на підприємстві АГ забезпечується задоволення реалізації права на працю найбільш конкурентних кадрів, що не знижують належний

рівень антикорупційної безпеки підприємства АГ (й АГ чи КІ загалом), а з іншого боку, – не допускається подальший перебіг трудових правовідносин підприємства АГ зі співробітниками, котрі знижують рівень антикорупційної безпеки такого підприємства, коли крім звільнення працівника означений рівень безпеки не може бути відновлений здійсненням інших кадрових процедур.

Досягнення відповідної мети та відповідно забезпечення антикорупційної безпеки на підприємстві АГ в загальному вигляді обумовлюється шляхом виконання таких загальних завдань:

1) узгодження кадрової політики на підприємстві АГ та його антикорупційної стратегії, що створює нормативне підґрунтя для перегляду управлінської, економіко-правової та маркетингової стратегії розвитку підприємства, перерозподілу людських, матеріальних і нематеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення належної діяльності підприємства АГ. В межах узгодження кадрової політики та антикорупційної стратегії припускається, що кожен працівник підприємства АГ: може стати корупціонером, і завданням суб'єкта антикорупційного кадрового менеджменту є розпізнавання таких працівників; може сформувати антикорупційний імунітет, й суб'єкт антикорупційного кадрового менеджменту повинен здійснювати такий вплив на кадри, щоби оптимальним чином виробити в них нетолерантність до корупції);

2) комплексної взаємодії із потенційними працівниками з метою виявлення серед них не лише мотивованих і найбільш конкурентних в професійному сенсі кадрів, але й добросовісних, добросовісних працездатних осіб, які характеризуються відсутністю толерантності до корупції та наявністю належного антикорупційного імунітету (в результаті високого рівня правової свідомості чи переважаючого страху зазнати негативних наслідків юридичної відповідальності за корупційні чи пов'язані із корупцією діяння);

3) комплексної роботи із працівниками підприємства АГ, яка спрямована на: відслідковування ефективності реалізації антикорупційної стратегії на підприємстві; комунікації із викривачами корупції та підтримання практики викривання корупції; мотивування добросовісних і добросовісних кадрів; піддавання корекції працівників, які проявили толерантність до корупції, не будучи учасниками корупційних відносин (зокрема, знали про факти корупції, однак, не повідомили про це уповноваженого суб'єкта на підприємстві АГ); дисциплінування кадрів, які були учасниками корупційних відносин (притягнення до трудової відповідальності дисциплінарного характеру, зокрема, у вигляді дисциплінарного звільнення з роботи); та ін.

Список літератури

1. Гладкий В. В. Працівники-шахраї та їх вплив на ефективну діяльність підприємств. *Пріоритети розвитку підприємств у XXI ст.* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22 листопада 2018 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. С. 198–199. doi:10.5281/zenodo.1486273.

2. Гладкий В. В. Об'єктивні прояви пенітенціарної корупції. *Науковий*

вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6, Т 2. С. 187–192.

3. Гладкий В. В. Значення антикорупційного кадрового менеджменту в управлінні компанією. *Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку*: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. 10 березня 2022 р. Дубляни : ЛНУП, 2022. С. 79–82. doi:10.5281/zenodo.6457744.

УДК 504:60

Глазунова О.О., к.е.н., наукова співробітниця

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1949-0754>

Дяченко А.Р., студентка

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, Україна

Петченко М.В., к.е.н., доцента кафедри

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1104-5717>

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ

Ефективність маркетингу визначається здатністю краще задовольнити потребу споживача, ключ до успішного маркетингу – поділити споживачів на оптимальні цільові групи, у тому числі з урахуванням гендерної особливості. Виходячи з соціальних очікувань, жінки зазвичай беруть на себе більше відповідальності за турботу про інших і грають роль альтруїзму та співпраці, тоді як соціальні очікування від чоловіків схиляються до більш агресивних характеристик. Поведінка зеленого споживання має тісний зв'язок із жіночністю та представлена жіночими рисами, а поведінка, орієнтована на економію енергії, зменшення споживання вуглецю, більша пов'язана з чоловічими рисами, такими як компетентність та амбіції [3].

Опитування, проведене в 2018 році ринковою дослідницькою фірмою Mintel, показало, що 71% жінок намагаються жити більш етично, порівняно з 59% чоловіків. До речі, 65% також заохочують друзів і сім'ю вести більш екологічно чистий спосіб життя, тоді як лише 59% чоловіків роблять це.

Чоловіки рідше, ніж жінки, наслідують екологічні моделі поведінки, як, наприклад, переробка відходів для вторинного використання або придбання еко-продуктів, тому що хочуть «захистити свою гендерну ідентичність». Такі результати дослідження «Is Eco-Friendly Unmanly? The Green-Feminine Stereotype та Its Effect on Sustainable Consumption», проведеного Аароном Браф (Aaron Brough) та Джеймсом Уілкі (James E.V. Wilkie) [2].

Жінки очолюють екологічні рухи в політичних сферах по всьому світу. Крім того, багато магазинів без відходів по всьому світу стверджують, що більшість їхніх клієнтів – жінки. Наприклад, жінки становлять 88% клієнтів House of Zero Waste у Франції та понад 90% клієнтів Without Co. в Канаді [1; 2].